

MEDICAL IMPORTANCE OF THE PLANTASCOPIY METHOD

Azimova F.Kh.

Assistant at the Department of Medical Biology and Chemistry
Central Asian Medical University.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12285370>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2024

Accepted: 21th June 2024

Online: 22th June 2024

KEYWORDS

Plantoscopy, orthopedic surgeon, orthopedic traumatologist, plan viewer, X-shaped or O-shaped flatfoot.

ABSTRACT

The article provides information about dermatoglyphics and the practical significance of plantoscopy in medicine, as well as information about the diagnosis of modern standard plantoscopy in patients.

МЕДИЦИНСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЕТОДА ПЛАНТАСКОПИИ

Азимова Ф.Х.

Ассистент кафедры «Медицинская биология и химия»

Среднеазиатского медицинского университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12285370>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2024

Accepted: 21th June 2024

Online: 22th June 2024

KEYWORDS

Плантоскопия, хирург-ортопед, травматолог-ортопед, планвьюер, X-образное или O-образное плоскостопие.

ABSTRACT

В статье представлены сведения о дерматоглифике и практическом значении плантоскопии в медицине, а также сведения о диагностике современной стандартной плантоскопии у пациентов.

PLANTASKOPIYA USULINING TIBBIYOTDAGI AHAMIYATI

Azimova F.H.

“Tibbiy biologiya va kimyo” kafedrasi assistenti

“Central Asian Medical University” Tibbiyot universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12285370>

ARTICLE INFO

Received: 16th June 2024

Accepted: 21th June 2024

Online: 22th June 2024

ABSTRACT

Ushbu maqolada plantaskopiya usulining dermatoglifika va tibbiyotdagi amaliy ahamiyati haqida ma'lumotlar berib

KEYWORDS

Plantoskopiya, ortopedik jarroh, ortoped-travmatolog, planviewer, X shaklidagi yoki O shaklidagi tekis oyoqlar.

o'tilgan bo'lib, zamonaviy standart plantoskopiyaning bemorlardagi tashxisi haqida tushunchalar berib o'tilgan.

Kirish. Plantoskopiya tovondagi chiziqlar yo'nalishlarini aniqlashga asoslangan.

Plantoskopiya - bu oyoq va orqa miya yoylarini tekshirish usuli. Tashxisni maxsus qurilma - plantoskop (deb ataladi).

Plantoskopiya ortopedik jarroh tomonidan amalga oshiriladi. Bemor qurilmaning maxsus shaffof platformasida turishi kerak. Kameralar va bir nechta nometall yordamida qurilma 26 xil parametr yordamida bemorning oyoqlari holati haqidagi ma'lumotlarni o'qiy boshlaydi. Ma'lumotlar kompyuterga kiradi va grafik va matematik tahlildan o'tkaziladi. Standart plantoskopiya paytida, ya'ni, kompyuterdan foydalanmasdan, ma'lumotlarni tahlil qilish shifokor tomonidan amalga oshiriladi.

Ushbu usulning afzalliklari.

Zamonaviy plantoskoplar juda ko'p afzalliklarga ega:

- Baholashning to'g'riligi (xato tashxis va har qanday noaniqliklarning oldini olishga imkon beradi);
- Ma'lumot tarkibi;
- Mutlaq xavfsizlik (x-nurlari ishlatilmaydi);
- Jarayonning soddaligi va yuqori tezligi;

- Qulay narx.

Ortopediya plantoskopiyaning ikkita asosiy turi mavjud:

- *Standart* – maxsus nometall va kameralar yordamida amalga oshiriladi. Bemor shaffof nometalllarda yalangoyoq oyoqlari bilan turadi, shundan so'ng shifokor ularning kamera o'qishlari natijalarini o'qiydi.
- *Kompyute* – bu kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshiriladigan zamonaviyroq plantoskopiya turi. Bunday diagnostika natijalari aniq natijalar beradi. Tadqiqot davomida shifokor aniq medial fotografik tasvirni oladi va bemorning oyog'ining plantar va orqa yuzalarini to'g'ri baholashga qodir. Kompyuter plantoskopiya subgrafik, shuningdek, plantografik ko'rsatkichlarni olish uchun ham qo'llaniladi.
- Yassi oyoqlar mushak-skelet tizimining eng keng tarqalgan ortopedik kasalliklaridan biri bo'lib, u turli yoshdagi odamlarda uchraydi. Yassi oyoqlari bilan oyoqning ko'ndalang yoki uzunlamasina kamarining cho'kishi mavjud.

Ko'pchilik insonlar yassi oyoqlarni jiddiy kasallik deb bilishmaydi va shifokor bilan maslahatlashishga shoshilmaydilar, ammo amaliyot shuni ko'rsatadiki, bu kasallik ko'pincha o'z asoratlari bilan to'la bo'lib, bu insonning hayot sifatiga ta'sir qiladi. Yassi oyoqlarda kalluslar, to'piq nayzalari, tirnoqlarning o'sishi va bo'g'imlarning kasalliklari xavfi sezilarli darajada oshadi.

Yassi oyoqlikdan aziyat chekayotgan bemorlar ko'pincha oyoqlarida charchoq va og'riqni his qilishadi, ular uchun poyabzal tanlash qiyin, yangilari esa tezda eskiradi.

Yassi oyoqlarni faqat bolalarda davolash mumkin, chunki ularning tayanch-harakat tizimi ancha moslashuvchan. Kattalardagi bu kasallikni davolash mumkin emas, ammo to'g'ri tanlangan terapiya va o'z vaqtida tashxis qo'yish bilan kasallikni to'xtatish va uning rivojlanishining oldini olish mumkin.

Plantoskopiya uchun ko'rsatmalar:

Plantoskopiya nafaqat tekis oyoqlarning diagnostikasi uchun, balki boshqa holatlar uchun, shuningdek, ortopedik kasalliklarning oldini olish uchun ham amalga oshiriladi:

- Og'ir jismoniy mehnat;
- Jismoniy faollikni talab qiladigan sport turlari;
- Metabolik kasalliklar;
- Semizlik;
- Qandli diabet;
- X shaklidagi yoki O shaklidagi tekis oyoqlar;
- Oyoq uchun ortopedik ichki tagliklar yoki ortezlarni tanlash;
- Oyoqlarda "to'qnashuvlar".

Ortopedik nuqsonlarning rivojlanishining oldini olish ularni davolashdan ko'ra osonroqdir. Shuning uchun Jarrohlik markazida o'z vaqtida plantoskopiya o'tish kasallikni dastlabki bosqichlarda aniqlashga yoki uning rivojlanishining oldini olishga yordam beradi.

Kasallikni dastlabki bosqichlarda aniqlashga yoki uning rivojlanishining oldini olishga yordam beradi.

Plantoskopiya texnikasi.

Plantoskopiya paytida odam ikkita raqamli videokamera tomonidan ko'rsatilgan qurilmaning yuqori shisha qopqog'ida turadi. Birinchisi old tomondan, ikkinchisi oyna orqali.

Ortoped-travmatolog planviewerda oyoqlarni joylashtirish pozitsiyalarini tanlaydi, uning tasvirlari kompyuter monitoriga uzatiladi. Maxsus kompyuter dasturi oyoqning tasvirlarini qayta ishlaydi va shifokorga to'g'ri tashxis qo'yish va tashxisning transkriptini tuzish imkonini beruvchi natijalarni ishlab chiqaradi.

Plantoskopiyaning afzalliklari natijalarning yuqori aniqligi, kontrendikatsiyalarning yo'qligi, tashxisning soddaligi va tezligi, shuningdek, arzon narx hisoblanadi. Jarrohlik klinikasi o'z bemorlariga plantoskopiya o'tishni, foydali tavsiyalar beradigan shifokordan professional maslahat olishni va kerak bo'lganda kerakli davolanishni buyurishni taklif qiladi

References:

1. P.X.Xoliqov, A.Q.Qurbonov, A.O.Daminov, M.V.Tarinova "Tibbiy biologiya va genetika" Toshkent 2018-yil.
2. T.E.Ostanaqulov, I.X.Xamdamov, I.T.Ergashev, K.Q.Shermuhamedov "biologiya va genetika" Toshkent 2014-yil.
3. K.N.Nishonboyev, J.N.Hamidov "Tibbiy biologiya va genetika" Toshkent 2005-yil.
4. Internet sahifalari: google.com, Wikipedia.uz